

ОМЛАДИНСКИ РАД КАО ПОСЕБАН КОНЦЕПТ АКТИВНОСТИ СА МЛАДИМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Апстракт: Појам „млади“ описује фазу живота између детињства и одраслог доба. Младост је посебно животно раздобље у којем се, уз биолошко и психолошко сазревање, одвија и процес укључивања појединца у друштвену заједницу. Током тог раздобља, од младих се очекује да развију вештине и способности да би могли да преузму улоге у свим областима друштвеног деловања. Процес укључивања појединца у друштво, по правилу, траје док се не постигне примерен степен социјалне аутономије, одговорности и самосталности.

Омладински рад нема јединствено значење. У земљама Европске уније, такође, не постоји прецизна дефиниција омладинског рада, а ни јединствен назив за особе које се овим радом баве већ се описно одређује термин као сажети израз за активности социјалне, културне и образовне природе које су намењене младима. Омладински рад представља „мешавину“ различитих активности, које су сличне по томе што су већином образовног карактера, а базиране су на слободном времену, неформалном образовању и социо-политичкој одговорности.

Основни циљ омладинског рада је пружање подршке младима у специфичном развојном периоду осамостаљивања и преласка у одрасло доба.

Кључне речи: млади, рад са младима, омладински рад у локалној заједници, омладински радник

„Још пре много векова, један свештеник у старом Египту урезао је у камен, хијероглифима, следећи текст: Приближава се крај света, јер су млади неозбиљни; деца више не слушају своје родитеље“. (Капор-Стануловић, 2007)

О терминологији

Малолетник, тинејџер, омладина, омладинац, адолесцент, млади

Малолетник – „Малолетна особа је она особа која није стекла законско-правни статус зрелости и пуне одговорности. У нашој средини је то

* Ауторка је дипломирани педагог – мастер, Медицинска школа „7. април“, Нови Сад, peric.bojana@gmail.com

Литература

- Калаба, В. (2008), *Како разумети омладински рад у заједници*, Forum Syd Balkans, Београд.
- Капор-Стануловић, Н. (2007), *На путу ка одраслости*, Београд, Завод за уџбенике.
- Марковић, Д., Вучковић, С. (2007), *Да ли сви путеви воде ка омладинској политици? – Истраживање о стању омладинске политике на општинском нивоу у Србији*, Forum Syd Balkans Programme, Београд.
- Марковић, Д. (2006), *Где је (не)стала омладинска политика у Србији*, http://www.youth.rs/images/dokumenti/gde_je_omladinska_politika_spr.pdf.
- Новосадски хуманитарни центар (2007), *Билтен: Активизам и волонтеризам младих*, Нови Сад.
- Национална стратегија за младе Републике Србије, *Службени гласник РС*, бр. 55/05, доступна на http://www.mos.gov.rs/upload/dl/OMLADINA/Strategije/nacionalna_strategija_za_mlade0081_cyr.pdf
- Young K. (1999), *Art of Youth Work*; Russel House Publishing Ltd; UK.
- IARD (2001), *Study on the State of Young People and Youth Policy in Europe*, retrived on Septembar, 24th 2011 http://ec.europa.eu/youth/archive/doc/studies/iard/summaries_en.pdf
- International child and youth care network; Aspects of developmental assessment*, retrived on 20th August, 2011 at <http://www.cycnet.org/today2000/today001009.html>
- Smith, M., (1999), *Youth work – an introduction*, retrived on Septembar, 22th 2011 at <http://www.infed.org/youthwork/b-yw.htm>
- <http://www.nonformality.org/2006/06/defining-youth-work/>, retrived on Septembar, 22th 2011.

YOUTH WORK AS A SPECIFIC APPROACH TO YOUNG PEOPLE IN LOCAL COMMUNITY

By Bojana PERIC PRKOSOVACKI

ABSTRACT

The term "youth" refers to the stage of life between childhood and adulthood. Youth is a particular period of life which not only biological and psychological maturation, but also the process of an individual in the community. During this period, young people are expected to develop skills and abilities to be able to assume roles in all spheres of social action. Process of an individual in society generally lasts until they reach an adequate level of social autonomy, responsibility and independence.

Youth work doesn't have a unique definition. In the countries of European Union there is no precise definition of youth work, and even a unique name for people who are already engaged in this work are determined by a descriptive term as a summary term for the activities of social, cultural and educational nature for young people. Youth work is a "mixture" of different activities, which are similar in that the majority have educational character, they are based on free-time, non-formal education and socio-political responsibility. The main objective of youth work is to support young people in a specific developmental period of independence and transition to adulthood.

Key words: Youth, youth work, youth work in the local community, youth worker.